

ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند بر اساس مدل EFQM، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

مهیار شاه پوری^۱ - کیوان پلوئی^۲

Mahyar.shahpouri@gmail.com

چکیده

تردیدی نیست که تغییر، رمز بقا و ماندگاریست و بسیاری از انسان‌ها، و به تبع آن جوامع، مؤسسات و شرکت‌ها، همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق اوضاع و احوال خود با شرایط محیطی اطرافشان برآمده‌اند. به نظر می‌رسد شرط ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی اختیاری، خود را با تغییرات اجباری وفق دهیم. مدرسه هوشمند بعنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های نظام آموزش و پرورش عصر حاضر مطرح است و یک سازمان آموزش و پرورش پویا و یادگیرنده است که در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت نظام یافته بازسازی شده است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از مدل تعالی سازمانی، یک چارچوب ارزیابی عملکرد برای مدارس هوشمند ارائه شود و در ادامه از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها برای استفاده از این چارچوب و سنجش عملکرد پنج مدرسه‌ی هوشمند استفاده شده است.

واژه‌های کلیدی: مدارس هوشمند، مدل تعالی سازمانی^۳، مدل تحلیل پوششی داده‌ها^۴

۱ مقدمه

در اواخر سال‌های ۱۹۸۰ از واژه فناوری اطلاعات سخن به میان آمد که به وضوح اشاره به نوعی تغییر جهت از فناوری محاسبه‌ای به قابلیت ذخیره و بازخوانی اطلاعات بود. مبحث استفاده از کامپیوتر در آموزش در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بدلیل عدم استقبال عمومی راکد ماند. تا اینکه با ظهور نهضت فناوری اطلاعات و ارتباطات^۵ و همچنین با به میان آمدن صفحات وب، این مقوله دوباره مورد توجه قرار گرفت.

سازمان‌های متعالی، با به کارگرفتن معیارهای تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای مدیریت سازمان خود، که همه زوایای آن را پوشش می‌دهد، به سویی تعالی حرکت می‌کنند و به مفاهیم محوری تعالی سازمانی، در فضایی که مبتنی بر اصول ارزشی تعالی سازمانی است، عینیت می‌بخشند. این سازمان‌ها، دستیابی به اهداف پایدار را در گرو اجرای رویکردهایی می‌دانند که در چارچوب معیارهای تعالی سازمانی یکپارچه شده باشند و همواره بهبود یابند.

ایالات متحده آمریکا تمرکز بر روی پیگیری استانداردهای مربوط به کنترل خروجی‌های نظام تولید قرار گرفته بود که هم اکنون موسوم به کنترل کیفیت است. این روند در نیمه دوم قرن بیستم ادامه پیدا کرد تا به تمرکز بر روی پایش کالاها و یا خدمات حین فرآیند تولید رسید. در انگلیس، تمرکز بر روی تضمین کیفیت کالای خروجی در زمینه تبعیت از رویه‌های مستند و خطوط

^۱ کارشناس ارشد مدیریت صنعتی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین

^۲ کارشناس ارشد مدیریت صنعتی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین keyvan.poloie@yahoo.com

^۳ EFQM

^۴ DEA

^۵ ICT

راهنمای تعیین شده برای کیفیت قرار گرفت که هم اکنون موسوم به تضمین کیفیت است. این خود نیازمند سیستم‌ها و فرآیندهایی برای ارزیابی بازبینی کارایی و اثربخشی کالاها و خدمات است.

در انتهای جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا در موضع برتری در صنعت قرار گرفت. غنی بودن در منابع طبیعی و ظرفیت کارهای صنعتی که بعد از بمباران‌های متعددی که اروپا و ژاپن صنعتی را فلج کرده بود، بکر باقی مانده بود. هر آنچه ایالات متحده تولید می‌کرد، جهان متقاضی خرید آن بود. در این مرحله نیاز به کیفیت با فرصت بدون تبعیض برای آمریکا در امر تولید جایگزین شده بود به طوری که تقریباً همه چیز در این بازار قابل فروش بود.

۲ ادبیات موضوع

موضوع استفاده از کامپیوتر در آموزش و پرورش اروپا و آمریکا در اوایل دهه ۱۹۸۰ همگانی شد. با ورود فناوری به عرصه آموزش و پرورش، انتظار بالایی می‌رفت که یادگیری در این محیط جدید موثرتر و برانگیزاننده‌تر باشد. ولی مطالعات نشان داد که این امر بیشتر به عنوان یک عامل مکمل می‌تواند باشد. لذا تا زمانی که مقوله‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات^۶ و صفحات وب پا به عرصه یادگیری نگذاشته بودند، این مبحث زیاد مورد توجه قرار نگرفته بود [۱]. محیط‌های یادگیری مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از [۲]:

- مدارس هوشمند
- یادگیری مبتنی بر کامپیوتر
- یادگیری از راه دور
- یادگیری الکترونیک
- یادگیری مبتنی بر وب
- آموزش مجازی و چند رسانه‌ای

۲/۱ مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند مدرسه فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فرآیند رایانه و شبکه می‌باشد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظام آن هوشمند است. مدارس هوشمند، سازمان‌هایی هستند که یادگیری در آنها متناسب با استعدادهای دانش‌آموزان و علایق خاص آنها صورت می‌گیرد. مدارس هوشمند با توجه به امکانات و تسهیلاتی که در اختیار دارند به برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن به مرکز آموزش عمومی جامعه خواهند پرداخت و در این راه از تمام ظرفیت‌های خود بهره‌گیری می‌کنند [۱۰]. حضور و مشارکت و پشتیبانی والدین و جامعه در فرآیند یادگیری و در هدایت و راهبری دانش‌آموزان به طور چشمگیری افزایش یافته و قابل مشاهده است و ایشان خود را در امر یادگیری دانش‌آموزان سهیم می‌دانند [۱]. نقش معلمین در مدارس هوشمند، متفاوت از نقش سنتی آنها خواهد بود. در رویکرد جدید، معلمین به متخصصین توانایی تبدیل می‌گردند که راهنمایی دانش‌آموزان را در فرآیند یادگیری به عهده خواهند داشت. از اهداف مدارس هوشمند می‌توان موارد زیر را بیان کرد [۱۰]:

۱. رشد همه جانبه دانش‌آموزان
۲. ارتقاء توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی
۳. تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری
۴. افزایش مشارکت دانش‌آموزان در جریان آموزشی
۵. افزایش حضور، مشارکت و پشتیبانی والدین و جامعه در فرآیند یادگیری و هدایت دانش‌آموزان
۶. تغییر رویکرد نظام آموزشی از حافظه‌گرایی به پژوهش محوری

۷. تحول تدریجی معماری مدرسه شامل: ساختار، فرهنگ، نقش و ... و حرکت به سوی سازمان‌های یادگیرنده

۲/۲ ارکان مدرسه هوشمند

مدارس هوشمند دارای ارکان زیر می‌باشند:

الف) محیط یاددهی - یادگیری: این محیط خود در برگیرنده ۴ حوزه زیر می‌باشد [۱]:

۱. برنامه درسی

۲. روش تدریس

۳. ارزیابی

۴. محتوا

ب) مدیریت: این امر شامل تخصیص منابع به نفع حداکثر دانش‌آموزان، مدیریت معلمان توانمند و متخصص، اطمینان از امنیت مدرسه و کارکنان آن، افزایش مشارکت والدین، جامعه و ... می‌باشد [۱].

ج) مسئولیت‌های افراد و مهارت‌های مورد نیاز آنها در زیر آمده است:

جدول ۱: مسئولیت‌های افراد و مهارت‌های مورد نیاز آنها [۱،۳،۴،۶-۷]

سمت	شرح	آموزش‌های مورد نیاز
مدیر	مدیر مدرسه در اداره مدرسه با اطلاعات و فرآیندهای هماهنگی سر و کار دارد	<ul style="list-style-type: none"> مهارت‌های اولیه IT نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مرتبط با آموزش (محتوای دروس) نرم‌افزارهای آموزشی و کمک درسی (اطلاعات اولیه) نرم‌افزارهای ویژه مدیریت (بانک‌های اطلاعاتی مرتبط) نرم‌افزارهای اداری مانند نرم‌افزار جامع مدرسه تنظیم اهداف قابل حصول برای مدرسه با بررسی نیازهای دانش‌آموزان، اولیاء و مردم برنامه‌ریزی برای ارتقاء دائمی مهارت‌های کارکنان اداری در زمینه کاربرد رایانه در امور اداری برنامه‌ریزی راهبردی برای فعالیت‌های محوله به مدرسه تبادل نظر با معلمان در مورد چگونگی بهبود شیوه‌های یاددهی-یادگیری در دنیای پر تحول امروزی [۳]
معلمان	معلمان در مدارس هوشمند، نقش هدایتگر را دارا می‌باشند	<ul style="list-style-type: none"> مهارت فناوری اطلاعات کاربرد فناوری در فرآیند یاددهی-یادگیری (برنامه درسی، روش تدریس، محتوا و ارزیابی) نوآوری در فعالیت [۴]
کارکنان اداری	کارکنان مدرسه باید با نحوه اتوماسیون اداری آشنا باشند، در واقع آنها باید با مهارت‌های اولیه فناوری اطلاعات آشنا باشند	<ul style="list-style-type: none"> مهارت‌های پایه‌ای فناوری اطلاعات نرم‌افزارهای مدیریتی [۳]
مسئول کارگاه رایانه	حضور یک نفر هماهنگ کننده امور رایانه و	<ul style="list-style-type: none"> مهارت‌های تخصصی فناوری اطلاعات بکارگیری فناوری اطلاعات در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آشنایی با سخت‌افزار و شبکه

<ul style="list-style-type: none"> • خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای یاددهی- یادگیری • ایفای نقش بعنوان راهنما و پشتیبان آموزش [۷] 	فناوری در مدرسه الزامی می باشد	
<ul style="list-style-type: none"> • توانایی استفاده از پایگاههای اطلاعاتی مدرسه • آشنایی با فرآیندهای آموزشی [۶ و ۱] 	والدین دانش آموزان نقش اساسی در دستیابی به اهداف مدرسه و رشد متوازن و کلی دانش آموزان ایفا می کنند	اولیاء دانش آموزان

(د) فناوری: ایجاد محیط یاددهی- یادگیری، مدیریت و ارتباطات بیرونی و راه حل های مبتنی بر فناوری را الزامی می کند [۱].

۲/۳ مدل تعالی سازمانی برای مدارس هوشمند

۲/۳/۱ معیار ۱: رهبری^۷ (L)

۱- الف: رهبران اهداف، مأموریت، چشم انداز، ارزش ها و اخلاقیات را توسعه داده و تفاوت های موجود را می پذیرند و به عنوان الگوی فرهنگ تعالی برای همه هستند. (L1) منظور از این شاخص یعنی توسعه مأموریت ها و چشم اندازهای مدرسه و درک و حمایت آن توسط کارکنان، توسعه رسوم و فرهنگ ها و الگوبرداری از ارزش ها، برقراری ارتباط با اخلاقیات و مسئولیت های اجتماعی و ...

۱- ب: رهبران شخصاً تضمین می کنند که سیستم مدیریت مدرسه در حال توسعه، اجرا و بهبود مستمر در جهت ارزش های مدرسه است. (L2) منظور از این شاخص یعنی همسان کردن ساختار مدرسه با نیازمندی های برنامه بهبود، تضمین مدیریت و اجرای فعالیتهای کلیدی، ایجاد مدیریت شفاف و پاسخگو برای هر فعالیت کلیدی و ...

۱- پ: رهبران با مشتریان، شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند. (L3) منظور از این شاخص یعنی رسیدن به سطح نیازها و انتظارات والدین، دانش آموزان و سایر ذینفعان، خلق و حضور در فعالیتهای شراکتی درون فضای آموزشی و ...

۱- ت: رهبران یک فرهنگ تعالی را در میان افراد مدرسه مشخص می کنند و از آن حمایت کرده و در جهت رسیدن به آن در افراد مدرسه ایجاد انگیزه می کنند. (L4) منظور از این شاخص یعنی ارتباط شخصی رهبران با افراد مدرسه، اهداف آنها، چشم انداز و مأموریت مدرسه، سیاست و استراتژی آن برنامه ها و مقاصد مدرسه، رهبران در دسترس باشند، هدایت و کمک رهبران به اعضای مدرسه در رسیدن به طرح ها و اهداف مدرسه و ...

۱- ث: رهبران تغییرات سازمانی را تشخیص داده و آنها را در سازمان ترویج می کنند. (L5) منظور از این شاخص یعنی تشخیص منابع داخلی و خارجی تغییرات در مدرسه، تشخیص و انتخاب تغییرات مورد نیاز در مدرسه و ...

۲/۳/۲ معیار ۲: خط مشی و راهبرد^۸ (S)

۲- الف: خط مشی و راهبرد بر پایه نیازها و انتظارات فعلی و آینده ذینفعان می باشد. (S1) منظور از این شاخص یعنی مشخص کردن فضای آموزشی که مدرسه در حال حاضر با آن در تعامل است، تشخیص و پیش بینی نیازها و انتظارات دانش آموزان، والدین، کارکنان، جامعه و سایر ذینفعان و ...

۲- ب: خط مشی و راهبرد بر پایه اطلاعاتی است که از اندازه گیری عملکرد مدرسه، تحقیقات موجود و میزان یادگیری و فعالیتهای بیرونی مرتبط گردآوری می شود. (S2) منظور از این شاخص یعنی تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شاخص های عملکرد داخلی، تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از فعالیتهای یادگیری، استفاده از نتایج حاصل از روش های ارزیابی و ...

⁷ Leadership

⁸ Strategy

۲- پ: خط‌مشی و راهبردها به طور مستمر توسعه داده می‌شوند و بازبینی و به روز می‌شوند. (S3) منظور از این شاخص یعنی توسعه خط‌مشی و راهبرد هم جهت با اهداف، چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌های مدرسه و بر پایه نیازها و انتظارات ذینفعان، ایجاد توازن در میان نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان و ...

۲- ت: خط‌مشی و راهبردها در چارچوب فرآیندهای کلیدی در درون سازمان تسری داده می‌شوند و به کارکنان منتقل می‌شوند. (S4) منظور از این شاخص یعنی تشخیص چارچوب فرآیندهای کلیدی، بنیان‌گذاری مدیریت شفاف فرآیندهای کلیدی و ایجاد حس تعلق به مدرسه در میان تمامی اعضای مدرسه، بازبینی میزان اثر بخشی فرآیندهای کلیدی در جهت اعمال خط‌مشی و راهبردهای مدرسه و ...

۲/۳/۳ معیار ۳: نیروی انسانی^۹ (P)

۳- الف: منابع انسانی باید برنامه‌ریزی و مدیریت شده و بهبود داده شوند. (P1) منظور از این شاخص یعنی توسعه خط‌مشی و راهبرد و برنامه‌های نیروی انسانی، نیروهای انسانی را هم جهت با خط‌مشی و راهبرد مدرسه، ساختار مدرسه و ساختار فرآیندهای کلیدی سازماندهی کرده به طوری که پاسخ‌گویی نیازهای متنوع مدرسه باشد، مشارکت کارکنان و زیردستان آنها در توسعه خط‌مشی و راهبردها و برنامه‌های مدرسه و ...

۳- ب: تجربیات، دانش و شایستگی‌های کارکنان باید شناسایی شود، توسعه و حمایت شود و سایرین نیز از آن مطلع شوند. (P2) منظور از این شاخص یعنی شناسایی و انطباق دانش و شایستگی کارکنان با نیازهای مدرسه با در نظر گرفتن استانداردهای ملی مرتبط، استفاده و گسترش طرح‌های توسعه و آموزش برای تضمین انطباق نیروی انسانی با نیازهای کنونی و آتی مدرسه، توسعه تجربیات، دانش و شایستگی‌های نیروی انسانی از طریق آموزشی و تجربه‌های کاری و ...

۳- پ: تمامی کارکنان باید در امور مدرسه شرکت کنند و به آن‌ها تفویض اختیار شود. (P3) منظور از این شاخص یعنی تشویق و حمایت از مشارکت‌های فردی و گروهی کارکنان در فعالیت‌های بهبود و پروژه‌های مختلف مدرسه، ارائه فرصت‌هایی که مشارکت کارکنان را برانگیخته و باعث ایجاد رفتار خلاقانه و نوآورانه در آنها شود، تشویق و حمایت از مشارکت کارکنان به طور مثال از طریق کنفرانس‌های داخلی، گردهمایی‌ها و پروژه‌های اجتماعی و ...

۳- ت: کارکنان در تمامی سطوح به طور مؤثر با یکدیگر در ارتباط هستند. (P4) منظور از این شاخص یعنی شناسایی و توسعه ارتباطات، خط‌مشی و راهبردها، مهارت‌ها و برنامه‌ها بر پایه نیازها، توسعه و به کارگیری مجاری ارتباطی ۳۶۰ درجه‌ای، شناسایی و تضمین فرصت‌هایی جهت به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات موفق در میان کارکنان و ...

۳- ث: کارکنان شناسایی شده، تشویق و حمایت می‌شوند. (P5) منظور از این شاخص یعنی در نظر گرفتن تمامی کارکنان در امور مدرسه به منظور ترویج و حفظ مشارکت آنها و همچنین توانمندسازی آنها، ترویج آگاهی و مشارکت در امور ایمنی و سلامتی و مسئولیت‌های اجتماعی، امکان بهبود شرایط حمایت از کارکنان شامل اصلاحات منطقی برای برداشتن موانع موجود بر سر راه کارکنان و ...

۲/۳/۴ معیار ۴: شرکا و منابع^{۱۰} (PR)

۴- الف: شرکاء بیرونی مدرسه مدیریت می‌شوند. (PR1) منظور از این شاخص یعنی مشخص کردن شرکاء کلیدی و فرصت‌های شراکت استراتژیک که موافق با خط‌مشی و راهبردهای مدرسه می‌باشند، تنظیم یک ساختار مناسب برای شرکا و روابط تأمین‌کننده‌ها برای ایجاد ارزش افزوده برای مدرسه و بیشینه کردن آن و ...

۴- ب: منابع مالی مدیریت می‌شوند. (PR2) منظور از این شاخص یعنی توسعه و اجرای فرآیندها و خط‌مشی‌های مالی، استفاده از منابع مالی در حمایت از خط‌مشی و راهبرد مدرسه در جهت تضمین اینکه بتوان به تساوی به همه برنامه‌هایی که برای مدرسه تعریف شده است، دست پیدا کرد، بنیان‌گذاری سیستم‌های کنترل بودجه و مکانیزم گزارش‌دهی و ...

⁹ People

¹⁰ Partnership & Resources

۴- پ: ساختمان، تجهیزات و مواد مدیریت می‌شوند. (PR3) منظور از این شاخص یعنی ایجاد برنامه مدیریت دارایی‌ها، به کار بردن تمامی منابع جهت بیشینه کردن میزان دسترسی به دارایی‌ها، توسعه یک استراتژی جهت مدیریت ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد اولیه که در جهت حمایت از خط‌مشی و راهبردهای مدرسه باشد و...
۴- ت: فن‌آوری مدیریت می‌شود. (PR4) منظور از این شاخص یعنی توسعه یک استراتژی برای مدیریت فن‌آوری که در خدمت خط‌مشی و راهبردهای مدرسه باشد، مشخص کردن و ارزیابی فن‌آوری‌های جدید بر حسب میزان تأثیر آنها بر آموزش، مدیریت تکنولوژی؛ به معنی تشخیص و جایگزینی فن‌آوری‌های منسوخ.
۴- ث: اطلاعات و دانش مدیریت می‌شود. (PR5) جمع‌آوری، مدیریت و ایجاد ساختار برای اطلاعات و دانش مرتبط با تمامی گروه‌های موجود در مدرسه در جهت تقویت خط‌مشی و راهبرد مدرسه، فراهم کردن امکان دسترسی به دانش و اطلاعات مرتبط برای کاربران داخلی و خارجی، تضمین و بهبود اعتبار، صحت و امنیت اطلاعات.

۲/۳/۵ معیار ۵: فرآیندها^{۱۱} (PPS)

۵- الف: فرآیندها به صورت قاعده‌مند طراحی و مدیریت می‌شوند. (PPS1) منظور از این شاخص یعنی طراحی و تمرکز بر روی فرآیندهای مختلف آموزش و یادگیری و سایر فرآیندهای کلیدی به منظور اجرای موفقیت‌آمیز خط‌مشی و راهبرد مدرسه، طراحی فعالیت‌هایی که برای موفقیت مدرسه به عنوان عضوی از جامعه، مهم به شمار می‌آیند و...
۵- ب: همه فرآیندها در حدی که لازم است بهبود داده می‌شوند و برای کسب رضایت کامل مشتریان و سایر ذینفعان و ایجاد ارزش افزوده برای آنها در اجرای فرآیندها از ابداع و نوآوری استفاده می‌شود. (PPS2) منظور از این شاخص یعنی کاربرد و توسعه رویکردهای جدید آموزش و یادگیری و سایر متدها در مدرسه، مشخص کردن فرصت‌های بهبود و سایر تغییر و تحول‌ها اعم از بهبودهای جزئی و یا چشم‌گیر و اولویت‌بندی این فرصت‌ها و...
۵- پ: خدمات مدرسه بر اساس نیازها و انتظارات مشتریان طراحی و توسعه داده می‌شوند. (PPS3) منظور از این شاخص یعنی استفاده از مکانیزم‌های بازخوردگیری مختلف مانند بازاریابی، آمارگیری از مشتریان برای تعیین نیازهای فعلی دانش‌آموزان و والدین و انتظارات آنها و جمع‌آوری اطلاعات برای آیین‌نامه و مقررات و ثبت نظرات آنها از مقررات فعلی مدرسه، مشخص کردن و پیش‌بینی بهبودهایی که به منظور افزایش محصولات و خدمات مرتبط با مشتریان، سایر ذینفعان و نیازها و انتظارات آینده آنها در نظر گرفته شده است و...
۵- ت: خدمات تولید می‌شوند، ارائه می‌شوند و پشتیبانی می‌شوند. (PPS4) منظور از این شاخص یعنی تحقق نیازهای تمامی دانش‌آموزان و انتظارات قانونی آنها از طریق رویکردهای منعطفی که آموزش و یادگیری را نیز بهبود می‌بخشند، اطلاع‌رسانی، بازاریابی و فروش محصولات و خدمات به مشتریان بالقوه و بالفعل، اطلاع‌رسانی مقررات تعیین شده برای مدرسه به مشتریان بالقوه و بالفعل مدرسه و...
۵- ث: روابط با مشتریان مدیریت می‌شود و ارتقا می‌یابد. (PPS5) مشخص کردن و برآوردن نیازهای روزمره تمامی دانش‌آموزان و شرکاء، پاسخ به بازخورهای گرفته شده از ارتباطات روزمره درون مدرسه که شامل شکایات نیز می‌شود، ارتباط فعال با دانش‌آموزان و والدین به منظور مذاکره با آنها و تحقق نیازها و انتظارات آنها و...
۶- الف: شاخص‌های استنباطی: این شاخص‌ها همان استنباط مشتریان از عملکرد مدرسه است (CR1) (که می‌تواند از روش‌های مختلفی مانند موارد آمارگیری از والدین و دانش‌آموزان، گرد همایی‌ها، امتیازدهی به میزان عملکرد خوب مدرسه، انتقادات و پیشنهادات، بدست آید) مدارس باید سعی کنند تا به رویکردهایی دست پیدا کنند تا بتوانند از نظرات تمامی اعضای جامعه مدرسه و البته تمامی دانش‌آموزان اطلاع پیدا کنند.

۲/۳/۶ معیار ۶: نتایج مشتری^{۱۲} (CR)

۶- الف: شاخص‌های استنباطی: این شاخص‌ها همان استنباط مشتریان از عملکرد مدرسه است (CR1) (که می‌تواند از روش‌های مختلفی مانند موارد آمارگیری از والدین و دانش‌آموزان، گرد همایی‌ها، امتیازدهی به میزان عملکرد خوب مدرسه، انتقادات و پیشنهادات، بدست آید) مدارس باید سعی کنند تا به رویکردهایی دست پیدا کنند تا بتوانند از نظرات تمامی اعضای جامعه مدرسه و البته تمامی دانش‌آموزان اطلاع پیدا کنند.

¹¹ Processes' Product & Services

¹² Customer Results

- **تصویر کلی مدرسه:** شامل نیازهای دانش‌آموزان و والدین آنها چگونه در دستور کار قرار گیرند تا تحقق پیدا کنند، نیازها و انتظارات از دیدگاه دانش‌آموزان تاچه حد تحقق یافته‌اند و ...
 - **آموزش و یادگیری:** شامل: کیفیت- سازگاری- اعطای حق و شخصیت به دانش‌آموزان.
 - **نظرات معلمان و پشتیبانان مدرسه:** شامل قابلیت‌ها و نحوه رفتار کارکنان مدرسه، پیشنهادات و حمایت‌های جانبی، راهنمایی دانش‌آموزان جهت استفاده از برنامه‌های آموزشی، مهارت‌آموزی و حمایت‌های عمومی.
 - **وفاداری:** شامل حمایت‌های خانواده‌ها از مدرسه، ارائه پیشنهادات به مدرسه.
- ۶- ب: شاخص‌های عملکرد: این شاخص‌ها از نوع داخلی هستند که توسط خود مدرسه و به منظور کنترل، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد مدرسه و از طرفی پیش‌بینی تصور دانش‌آموزان و اولیای آنها و سایر مشتریان خارجی به کار می‌رود. (CR2)
- مثال‌هایی از شاخص‌هایی که ممکن است در نظر گرفته شوند شامل موارد زیر می‌شوند:
- تصور کلی مدرسه: شامل تعداد مراسم تقدیر از مشتریان مدرسه و اعطای جوایز به آنها، پوشش‌دهی مطبوعاتی و خبری، درخواست‌های پذیرفته شده و ...
 - مقررات آموزشی و فوق‌آموزشی: در مقایسه با سایر مدارس، مقررات حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان در ارتقاء به مقاطع تحصیلی بالاتر، شکایات، رویکردهای نوین و ...
 - وفاداری: شامل مدت ارتباط با مدرسه، پیشنهادات والدین، پیشنهادات مؤثر، شمار انتقادات و پیشنهادات، میزان توانایی مدرسه در حفظ دانش‌آموزان.

۲/۳/۷ معیار ۷: نتایج نیروی انسانی^{۱۳} (PR)

۷- الف: شاخص‌های استنباطی: (PR1) این شاخص‌ها در حقیقت استنباط کارکنان از عملکرد مدرسه است که می‌تواند از روش‌های مختلفی مانند موارد زیر به دست آید: آمارگیری، گروه‌های متمرکز، مصاحبه‌ها ارزیابی‌های ساختار یافته و یا مصاحبه با مدیریت اجرایی. تمامی کارکنان نیاز به احساس امنیت و اطمینان دوطرفه در محیط کاری خود دارند. برای مثال ایجاد انگیزه (توسعه شغلی، ارتباطات، احترام به شخصیت افراد و ...)، رضایتمندی (رضایتمندی از مدیر مدرسه، شرایط استخدام، خدمات و تسهیلات و ...)

۷- ب: شاخص‌های عملکرد: این شاخص‌ها از نوع داخلی هستند که توسط مدرسه برای کنترل، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد پرسنل مدرسه استفاده می‌شود و حتی برای پیش‌بینی استنباط آنها از نحوه عملکرد مدرسه نیز به کار می‌رود. (PR2) برای مثال عملکرد (برقراری تعادل بین مهارت‌های موجود و مهارت‌های مورد نیاز، اثربخشی فردی و ...)، ایجاد انگیزه و مشارکت (مشارکت در گروه‌های بهبود، مشارکت در فعالیت‌های فراتر از برنامه‌های آموزشی، سطوح توسعه و آموزش و ...)، رضایتمندی (میزان غیبت و بیماری، میزان حوادث، میزان شکایات و ...)

۲/۳/۸ معیار ۸: نتایج جامعه^{۱۴} (SR)

۸- الف: معیارهای استنباطی: این معیارها بیانگر استنباط جامعه از عملکرد مدرسه است (SR1) که روش‌های زیر حاصل می‌شود: آمارگیری، گزارش‌گیری، مقالات مطبوعاتی، گردهمایی‌های عمومی، نماینده‌های عمومی و مقامات اجرایی. برخی از معیارهای موجود در راهنمای معیارهای استنباطی به جای شاخص‌های عملکرد نیز قابل استفاده هستند و بالعکس. منظور از این شاخص یعنی عملکرد مدرسه به عنوان یک شهروند مسئول، ارائه اطلاعات مرتبط با جامعه، فعالیت‌هایی با فرصت‌های برابر کاری و ...

¹³ People Results

¹⁴ Society Results

۸- ب: شاخص‌های عملکرد: این شاخص‌ها از نوع شاخص‌های داخلی هستند که توسط خود مدرسه جهت کنترل، درک، پیش‌بینی و بهبود عملکرد مدرسه و پیش‌بینی استنباط جامعه از مدرسه به کارگرفته می‌شود. (SR2) (شامل: پوشش مطبوعاتی، میزان جوایز اعطا شده به مدرسه)

۲/۳/۹ معیار ۹: نتایج کلیدی عملکرد^{۱۵} (KR)

۹- الف: نتایج کلیدی عملکرد: برخی معیارهای تعیین شده در راهنمای نتایج کلیدی عملکرد در مواردی به جای شاخص کلیدی عملکرد قابل استفاده هستند و همین طور بالعکس. این معیارها نتایج کلیدی هستند که توسط مدرسه برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته شده است (KR1) و شامل مواردی می‌باشد که مربوط به نکات زیر می‌شود:

- نتایج غیر مالی: میزان ثبت نام، نرخ ثبت نام، بازگو کننده تنوع جمعیتی که خط مشی مدرسه را پذیرفته‌اند، نرخ حضور، هم مجاز و هم غیر مجاز، میزان اخراجی‌ها، توسعه اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی و ...
- نتایج مالی: بهبود تسهیلات، میزان ارزش مالی، میزان صرف بودجه جهت توسعه کارکنان و ...

۹- ب: شاخص‌های کلیدی عملکرد: این معیارها از نوع عملیاتی هستند که برای کنترل، درک، پیش‌بینی و بهبود نتایج کلیدی عملکرد محتمل به کار می‌روند. (KR2) که شامل مواردی می‌شود که مربوط به نکات زیر می‌شود:

- کیفیت آموزش و یادگیری برای گروه‌های مختلف: عملکرد معلمان، توسعه پرسنل، ارزیابی نحوه آموزش و یادگیری و ...
- منابع خارجی از جمله شرکاء: عملکرد تأمین کنندگان مدرسه، تعداد و میزان ارزش افزوده فعالیت‌های مشترک با شرکاء و ...
- ساختمان‌ها، تجهیزات و مواد: نحوه استفاده، کاهش ضایعات، مدیریت مؤثر
- فن‌آوری: تصدی خط مشی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در مدرسه، اعمال الگوهای مصرف برای دانش‌آموزان و کارکنان و ...
- دانش و اطلاعات: مدیریت برنامه‌های آموزشی، به روز بودن و در دسترس بودن اطلاعات، توسعه اطلاعات و ...

۲/۴ تحلیل پوششی داده‌ها

تحلیل پوششی داده‌ها^{۱۶} روشی مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی است و ابتدا آن را چارنز^{۱۷} و همکاران وی در سال ۱۹۷۸ ارائه نمودند. این روش برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری^{۱۸}، که وظایف یکسانی انجام می‌دهند، بکار می‌رود. مانند سنجش و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی نظیر ادارات دولتی یک وزارتخانه، مدارس، بیمارستان‌ها و فارل^{۱۹} سنجش کارایی نسبی را، وقتی که داده‌ها و ستاده‌های متعدد و غیر قابل قیاس وجود دارند، مورد توجه قرار داد و سپس به کمک فیلدهاوس^{۲۰} روی آن کار کرد. فرمول ارائه شده توسط آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد [۵]:

مجموع موزون داده / مجموع موزون ستاده = کارایی

که تابع آن بصورت زیر است:

$$\text{کارایی واحد } i = (U_1 Y_{1j} + U_2 Y_{2j} + \dots) / (v_1 X_{1j} + v_2 X_{2j} + \dots) \quad (1)$$

که در آن:

¹⁵ Key Results

¹⁶ Data envelopment analysis

¹⁷ charnes

¹⁸ Decision making units

¹⁹ Farrell

²⁰ Fieldhose

U_1 : وزن داده شده به ستاده ۱

Y_{1j} : مقدار ستاده ۱ از واحد j

V_1 : وزن داده شده به داده ۱

X_{1j} : مقدار داده ۱ از واحد j

است. چارلز، کوپر^{۲۱} و رودز^{۲۲} با درک مشکلات موجود برای یافتن مجموعه‌ی مشترکی از وزن‌ها برای تعیین کارایی نسبی، پیشنهاد کردند که باید به هر واحد تصمیم‌گیری اجازه داد تا مجموعه‌ای از وزن‌ها را برگزیند که آن واحد را در مطلوبترین وضعیت نسبت به دیگر واحدها نشان دهد. از این‌رو مدل جبری بصورت زیر خواهد شد که متغیرهای اصلی آن، وزن‌ها هستند و حل این مسئله، مطلوب‌ترین وزن‌ها را برای حداکثر شدن کارایی و نیز مقدار کارایی واحد را نشان می‌دهد [۵]. مدل CCR در تحلیل پوششی داده‌ها [۹]:

$$\text{Max } Ep = \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{rp}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ip}} \quad (2)$$

$$\text{st: } \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{ij}} \leq 1$$

$$i=1, 2, \dots, m \quad j=1, 2, \dots, n \quad r=1, 2, \dots, s$$

$$u_r, v_i \geq 0$$

۳ روش‌شناسی تحقیق

۳/۱ روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نظر ماهیت، توصیفی است که از ابزار ریاضی در آن استفاده شده و از نظر هدف نیز تحقیق کاربردی محسوب می‌شود.

۳/۲ بیان مسئله

یکی از مهمترین فرایندهای امروز هر نظام آموزشی، فرایند ارزیابی و بهبود مستمر مدارس و مراکز آموزشی است و متخصصین معتقدند که هیچ یک از راه‌های ارزیابی و انتخاب، بهترین گزینه نیست. بعلاوه وجود نواقص در تکنیک‌های سنتی ارزیابی مدارس و مراکز علمی و آموزشی، عده‌ای از محققین استفاده از روش‌هایی را که بیشتر جنبه‌ی کمی و عینی داشته باشد را پیشنهاد کرده‌اند. لذا در این تحقیق به دنبال ارائه یک چارچوب ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند بر مبنای مدل تعالی سازمانی هستیم و برای محاسبه نیز از مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده می‌کنیم.

۳/۳ کاربرد تحقیق

ارائه‌ی مدلی جامع جهت ارزیابی و انتخاب مدارس هوشمند در استان تهران، که بدین وسیله مدارس هوشمند کارا و غیر کارا تعیین می‌شوند و در نهایت این مدارس رتبه‌بندی گردیده و واحدهای مرجع برای بهبود کارایی و واحدهای غیر کارا برای تقویت خود معرفی می‌شوند.

²¹ Cooper

²² Rhodes

۳/۴ هدف تحقیق

هدف از انجام این مقاله حمایت از مدیران برای یافتن یک روش تصمیم‌گیری در انتخاب و ارزیابی مدارس هوشمند بر مبنای مدل تعالی سازمانی با استفاده از ابزار تحلیل پوششی داده‌ها تا اینکه این روش بتواند بعنوان یک ابزار در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار بگیرد.

۳/۵ جامعه آماری و خبرگان

جامعه‌ی آماری این تحقیق، پنج مدرسه‌ی هوشمند استان تهران می‌باشد. خبرگان این تحقیق شامل نه نفر از افراد متخصص در زمینه ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند که شاغل در شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید می‌باشند. شرکت مدیریت فناوری یکتا دانش مفید شرکتی دانش بنیان می‌باشد که با الهام از آموزه‌های دینی و مقتضیات زمانی و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور عزیزمان ایران، در سال ۸۹ تأسیس شده است. زمینه‌های فعالیت شرکت بصورت زیر می‌باشد:

- ✓ تجاری سازی و پیاده‌سازی طرح‌ها و ایده‌های نوین
- ✓ مدیریت، تحقیق و توسعه پروژه‌ها
- ✓ افزایش توان رقابتی از طریق مشاوره و اجرا در زمینه‌های
- ✓ مدیریت تکنولوژی

۳/۶ روش جمع‌آوری تحقیق

در تحقیق حاضر داده‌های تحقیق با توجه به واقعیت‌های موجود گردآوری شده و سعی شده داده‌ها در محیط واقعی گردآوری شوند. برای این منظور از پرسشنامه‌ای که در زمینه آمده، استفاده شده است. برای شناخت متغیرهای ورودی و خروجی از مدل مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده و اطلاعات نظری و مبانی تئوریک بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مقالات صورت گرفته است.

۳/۷ روش تحلیل داده‌ها

در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و روش تحلیل داده‌ها در این تحقیق بکمک نرم‌افزار WinQSB می‌باشد.

۴ یافته‌ها و نتایج پردازش داده‌های تحقیق

۴/۱ مدل مدل تعالی سازمانی برای مدارس هوشمند

شکل ۱: مدل طراحی شده برای ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند بر اساس مدل تعالی سازمانی

۴/۲ متغیرهای ورودی و خروجی مدل ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند

۴/۲/۱ متغیرهای ورودیها (توانمندیها)

متغیرهای ورودی مدل ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند عبارتند از: رهبری، استراتژی، منابع انسانی، شرکاء و منابع و فرایندها.

۴/۲/۲ متغیرهای خروجی (حوزهی نتایج)

متغیرهای خروجی مدل ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند عبارتند از: نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.

۴/۲/۳ محاسبه کارایی مدارس هوشمند

برای این منظور از خبرگان ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند خواسته شده تا پرسشنامه‌هایی را که در پیوست این پژوهش آمده که درباره‌ی مقایسه پنج مدرسه‌ی هوشمند در مورد ابعاد و شاخص‌های در نظر گرفته شده در مدل است، پر کنند. برای پر کردن این پرسشنامه‌ها از جدول زیر استفاده شده است. با توجه به جدول زیر از خبرگان خواسته شده تا با توجه به شناخت و مشاهدات خود از پنج مدرسه‌ی هوشمند، امتیازاتی را با توجه به امتیازات مدل تعالی سازمانی به هر یک از ابعاد اختصاص بدهند. با توجه به تعداد خبرگان، جواب نهایی حاصل از مقایسات برابر با میانگین در هر یک از معیارها است. با توجه به موارد فوق، امتیازهای حاصله هر مدرسه هوشمند در مقایسه با هم از هر بعد بشرح ذیل می‌باشد.

جدول ۲: مقایسه مدارس هوشمند از نظر ابعاد مدل ارزیابی عملکرد

نتایج				توانمندیها				مدارس هوشمند	
نتایج کلیدی عملکرد (۱۵۰)	جامعه (۱۰۰)	نیروی انسانی (۱۰۰)	مشتری (۱۵۰)	فرایندها (۱۰۰)	شرکا و منابع (۱۰۰)	نیروی انسانی (۱۰۰)	خط مشی و راهبرد (۱۰۰)		رهبری (۱۰۰)
۷,۵	۲ ۵	۵	۱۰	۳۳	۳۰	۴۰	۳۵	۴ ۲	متانت
۳۲,۵	۲ ۵	۲۰	۲۵	۳۳	۴۵	۳۵	۱۶,۲۵	۳ ۲	عصمت
۵۶,۲ ۵	۲ ۵	۲۵	۴۳,۷۵	۳۳	۳۵	۳۶	۳۱,۲۵	۳ ۱	سلام دیباجی
۸۶	۹ ۵	۹۰	۸۰	۵۵	۳۰	۴۰	۳۸	۴ ۵	انرژی اتمی
۷۵	۵ .	۵۰	۵۰	۶۰	۳۵	۳۶	۳۱,۲۵	۳ ۱	نواور

با توجه به مقادیر فوق، و فرمول عمومی تحلیل پوششی داده‌ها، میزان کارایی مدارس فوق را محاسبه می‌کنیم. در زیر برای نمونه فرمول محاسبه میزان کارایی مدرسه‌ی متانت آورده شده است.

$$\text{MAX } Z = 10x_6 + 5x_7 + 25x_8 + 7.5x_9 \quad (۳)$$

$$42x_1 + 35x_2 + 40x_3 + 30x_4 + 33x_5 = 1$$

$$-32x_1 - 16.25x_2 - 35x_3 - 45x_4 - 33x_5 + 25x_6 + 20x_7 + 25x_8 + 32.5x_9 = < 0$$

$$-31x_1 - 31.25x_2 - 36x_3 - 35x_4 - 33x_5 + 43.75x_6 + 25x_7 + 25x_8 + 56.25x_9 = < 0$$

$$-45x_1 - 38x_2 - 40x_3 - 30x_4 - 55x_5 + 80x_6 + 90x_7 + 95x_8 + 86x_9 = < 0$$

$$-31x_1 - 31.25x_2 - 36x_3 - 35x_4 - 60x_5 + 50x_6 + 50x_7 + 50x_8 + 75x_9 = < 0$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9 \geq 0$$

با حل معادله‌ی فوق میزان کارایی مدرسه متانت بدست می‌آید. از آنجایی که حجم محاسبات زیاد است، این کار را بوسیله نرم‌افزار WinQSB انجام می‌دهیم. در شکل زیر نمایی از این نرم‌افزار که نشان‌دهنده‌ی میزان کارایی مدرسه هوشمند متانت است، آورده شده است. میزان کارایی با نقطه چین در شکل زیر مشخص شده است.

20:08:28		Friday		December		23		2011	
Decision Variable	Solution Value	Unit Cost or Profit c(j)	Total Contribution	Reduced Cost	Basis Status	Allowable Min. c(j)	Allowable Max. c(j)		
1	X1	0	0	0	-6.5789	at bound	-M	6.5789	
2	X2	0	0	0	-5.3509	at bound	-M	5.3509	
3	X3	0	0	0	-7.0175	at bound	-M	7.0175	
4	X4	0	0	0	-5.2632	at bound	-M	5.2632	
5	X5	0.0303	0	0	0	basic	-5.0451	M	
6	X6	0	10.0000	0	-11.0526	at bound	-M	21.0526	
7	X7	0	5.0000	0	-18.6842	at bound	-M	23.6842	
8	X8	0.0175	25.0000	0.4386	0	basic	11.8750	M	
9	X9	0	7.5000	0	-15.1316	at bound	-M	22.6316	
Objective	Function	{Max.} =	0.4386						
Constraint	Left Hand Side	Direction	Right Hand Side	Stack or Surplus	Shadow Price	Allowable Min. RHS	Allowable Max. RHS		
1	C1	1.0000	=	1.0000	0	0.4386	0	M	
2	C2	-0.5614	<=	0	0.5614	0	-0.5614	M	
3	C3	-0.5614	<=	0	0.5614	0	-0.5614	M	
4	C4	0.0000	<=	0	0	0.2632	-1.6667	1.7879	
5	C5	-0.9410	<=	0	0.9410	0	-0.9410	M	

میزان کارایی

شکل ۲: میزان کارایی مدرسه‌ی هوشمند متانت

با محاسبه‌ی تمام کارایی‌ها برای مدارس هوشمند خواهیم داشت:

جدول ۳: میزان کارایی مدارس هوشمند محاسبه شده توسط نرم‌افزار WinQSB

نمره‌ی کارایی	مدرسه‌ی هوشمند
۰٫۴۳۸۶	متانت
۰٫۸۵۲۹	عصمت
۱	سلام دیباجی
۱	انرژی اتمی
۱	نوآور

همانطور که در جدول فوق می‌بینید سه مدرسه‌ی سلام دیباجی، انرژی اتمی و نوآوران بعنوان مدرسه‌ی کارا شناسایی شده‌اند. واحدهای کارا بدلیل آنکه دارای امتیاز کارایی برابر (کارایی واحد) هستند قابل رتبه‌بندی نمی‌باشند. برای رتبه‌بندی این واحدها از تکنیک تأمین‌کننده بهینه مجازی استفاده می‌کنیم. برای تعریف مدرسه‌ی هوشمند بهینه مجازی باید از بین مقادیر ورودی مدارس هوشمند کارا کمترین مقدار و از بین متغیرهای خروجی مدارس هوشمند کارا، کمترین مقدار را انتخاب کرده بعنوان مقادیر مدرسه‌ی هوشمند بهینه مجازی [۶].

جدول ۴: تعریف مدرسه‌ی هوشمند بهینه‌ی مجازی با توجه به مقادیر مدارس هوشمند کارا

نتایج	توانمند سازها
-------	---------------

مدرسه‌ی هوشمند	رهبری (۱۰۰)	خط مشی و راهبرد (۱۰۰)	نیروی انسانی (۱۰۰)	شرکا و منابع (۱۰۰)	فرآیندها (۱۰۰)	مشتری (۱۵۰)	نیروی انسانی (۱۰۰)	جامعه (۱۰۰)	نتایج کلیدی عملکرد (۱۵۰)
سلام دیباجی	۳۱	۳۱/۲۵	۳۶	۳۵	۳۳	۴۳/۷۵	۲۵	۲۵	۵۶/۲۵
انرژی اتمی	۴۵	۳۸	۴۰	۳۰	۵۵	۸۰	۹۰	۹۵	۸۶
نوآور	۳۱	۳۱/۲۵	۳۶	۳۵	۶۰	۵۰	۵۰	۵۰	۷۵
مدرسه‌ی هوشمند مجازی	۳۱	۳۱/۲۵	۳۶	۳۵	۳۳	۸۰	۹۰	۹۵	۸۶

با توجه به اضافه شدن و مدرسه‌ی هوشمند مجازی، مدارس هوشمند کارا بطور دقیق‌تر میزان کاراییشان محاسبه خواهد شد [۶].

جدول ۵: میزان کارایی مدارس هوشمند محاسبه شده توسط نرم‌افزار WinQSB با اضافه شدن مدرسه‌ی هوشمند مجازی

مدرسه‌ی هوشمند	نمره‌ی کارایی
متانت	۰/۴۳۸۶
عصمت	۰/۸۵۲۹
سلام دیباجی	۰/۶۵۴۱
انرژی اتمی	۰/۹۰۳۶
نوآور	۰/۸۷۲۱
مدرسه‌ی هوشمند مجازی	۱

۵ نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تا کنون از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها در تحقیق‌های علمی گوناگونی در داخل و خارج از کشور استفاده شده است. در این تحقیق جهت اندازه‌گیری کارایی نسبی پنج مدرسه‌ی هوشمند شهر تهران از مدل عمومی DEA استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در گام نخست دو مدرسه‌ی متانت (۰/۴۳۸۶) و عصمت (۰/۸۵۲۹) ناکارا و مدارس سلام دیباجی، نوآوران و انرژی اتمی کارا تشخیص داده شدند. در گام دوم با اضافه شدن مدرسه هوشمند بهینه‌ی مجازی، سه مدرسه هوشمند کارا در مرحله‌ی نخست نیز میزان کاراییشان مجدداً محاسبه گردید که عبارتند از: سلام دیباجی (۰/۶۵۴۱)، نوآوران (۰/۸۷۲۱) ناکارا و انرژی اتمی (۰/۹۰۳۶). توجه به این نکته ضروری است که رتبه‌بندی مورد اشاره در ذیل تنها بر اساس شاخص‌های مورد بررسی صورت گرفته و با تغییر شاخص‌ها امکان تغییر در این رتبه‌بندی وجود دارد. با توجه به مقادیر کارایی بدست آمده در فوق می‌توان مدارس هوشمند را از نظر میزان کاراییشان رتبه‌بندی نمود.

جدول ۶: رتبه‌بندی پنج مدرسه‌ی هوشمند شهر تهران

رتبه	نمره‌ی کارایی	مدرسه‌ی هوشمند
اول	۰/۹۰۳۶	انرژی اتمی
دوم	۰/۸۷۲۱	نوآور
سوم	۰/۸۵۲۹	عصمت

چهارم	۰/۶۵۴	سلام دیباجی
پنجم	۰/۴۳۸ ۶	متانت

تحقیق حاضر با محدودیت‌هایی نیز همراه بوده است. از جمله آنکه داده‌های مدل تحقیق مبتنی بر قضاوت گروه خبره در زمینه‌ی ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند بوده است. همچنین این پژوهش بصورت مطالعه چند موردی در پنج مدرسه‌ی هوشمند شهر تهران به روش پیمایشی صورت پذیرفته است که تعمیم نایج را به دیگر مدارس سایر نقاط کشور با محدودیت روبرو می‌سازد. با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله، برای کارهای پژوهشی آینده پیشنهاد می‌شود که:

۱. استفاده از AHP در شرایط عدم قطعیت (فازی) جهت تعیین وزن‌ها.
۲. استفاده از DEA در شرایط عدم قطعیت (فازی) جهت تعیین وزن‌ها.
۳. بکارگیری الگوریتم ارائه شده در سایر استان‌ها و مناطق.
۴. استفاده از سایر روش‌های ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند (مانند برنامه‌ریزی آرمانی) و مقایسه جواب‌های بدست آمده.

مراجع

- [۱] م. جوکار (۱۳۸۹). راهکارهای پیاده‌سازی فناوری نوین آموزشی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، استاد راهنما: صوفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
- [۲] عطاران، محمد، (۱۳۸۳). تحلیل رویکردی نقادانه بر توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، تهران، انجمن برنامه‌ریزی.
- [۳] عبادی، رحیم، (۱۳۸۳). یادگیری الکترونیک و آموزش و پرورش، انتشارات آفتاب مهر، چاپ اول
- [۴] لوین، لری، (۱۳۸۳). استفاده از اینترنت برای غنی‌سازی برنامه درسی، ترجمه همایون دروازه، انتشارات مدرسه، چاپ سوم
- [۵] مباحث نوین تحقیق در عملیات، تألیف منصور مؤمنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۹.
- [۶] امیر حسین نعمت‌اللهی، (۱۳۸۹). ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، امیر حسین نعمت‌اللهی، استاد راهنما: دکتر لغیا الفت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - گرایش تولید، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.

[7] Armstrong, Thomas (1993), *7 kinds of smart* (Newyork:plume).

[8] Colaser, William (1992), *the quality school* (Haper perennial).

[9] Dryden, Gorden and Jeannette vos (1994), *the learning revolution*.

[10] WWW.TEHRNEDU.IR

پیوست‌ها

Variable ->	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	Direction	R. H. S.
Maximize	0	0	0	0	0	10	5	25	7.5		
C1	42	35	40	30	33	0	0	0	0	=	1
C2	-32	-16.25	-35	-45	-33	25	20	25	32.5	<=	0
C3	-31	-31.25	-36	-35	-33	43.75	25	25	56.25	<=	0
C4	-45	-38	-40	-30	-55	80	90	95	86	<=	0
C5	-31	-31.25	-36	-35	-60	50	50	50	75	<=	0
LowerBound	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UpperBound	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Variable type	Continuous										

شکل ۳: نمایی از نرم‌افزار WinQSB برای محاسبه میزان کارایی مدارس هوشمند

